

PEDAGOGLARNING SOTSIAL TOLERANTLIK SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O‘RNI

M.D.Sattorova

Termiz davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi, psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD

Annotasiya: Bag‘rikenglik inson huquqlarini qaror toptirish, plyuralizm (shu jumladan, madaniy plyuralizm), demokratiya va huquqning tantanasi uchun ko‘maklashish majburiyatidir. Bag‘rikenglik aqidabozlikdan, haqiqatni mutlaqlashtirishdan voz kechishni anglatuvchi va inson huquqlari sohasidagi xalqaro-huquqiy hujjatlarda o‘rnatilgan qoidalarni tasdiqlovchi tushunchadir.

Kalit so‘z: bag‘rikenglik, sabr-bardoshi, samimiyat, tolerantlik, shaxs tinchlik.

Аннотация: Толерантность – это обязанность поощрять права человека, плюрализм (включая культурный плюрализм), демократию и соблюдение закона. Толерантность – понятие, означающее отказ от догматизма, абсолютизацию истины и подтверждающее правила, установленные в международно-правовых документах в области прав человека.

Ключевое слово: толерантность, терпение, искренность, толерантность, личный мир.

Annotation: Tolerance is an obligation to promote human rights, pluralism (including cultural pluralism), democracy and the celebration of law. Tolerance is a concept that means abandoning dogmatism, absolutization of truth, and confirms the rules established in international legal documents in the field of human rights.

Key word: tolerance, patience, sincerity, tolerance, personal peace

Kirish

“Xalqimizning etnik, madaniy va diniy sabr-bardoshi ma’naviy Uyg‘onishning yana bir bitmas-tuganmas manbaidir. Ming yillar mobaynida Markaziy Osiyo g‘oyat xilma-xil dinlar, madaniyatlar va turmush tarzlari tutashgan va tinch-totuv yashagan markaz bo‘lib keldi.”

Bag‘rikenglik— bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni, o‘zini ifodalashning va insonning alohida namoyon qilishning xilma-xil usullarini xurmat qilish, qabul qilish va to‘g‘ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot hamdaxur fikr, vijdon va e‘tiqod vujudga keltiradi. Bag‘rikenglik turli-tumanlikdagi birlikdir. Bu faqat ma’naviy burchgina emas, balki siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir. Bag‘rikenglik tinchlikka erishishni musharraf qiluvchi va urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir.

Tolerantlik yon berish, andisha yoki xushomad emas. Bag‘rikenglik eng avvalo insonning universal huquqlari va asosiy erkinliklarini tan olish asosida shakllangan faol munosabatdir. Har qanday vaziyatda ham bag‘rikenglik ana shu asosiy qadriyatlarga tajovuzlarning bahonasi bo‘lib xizmat qilmaydi. Bag‘rikenglikni alohida shaxslar, guruhlar va davlatlar namoyon qilishi lozim.

Mustaqillik sharofati tufayli ijtimoiy hayotning barcha sohalari qatori dinga, dindorlarga bo‘lgan munosabatda ham tub o‘zgarishlarga yo‘l ochildi. Birinchidan, bugungi kunda ulamolarning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlari uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Ikkinchidan, yaqin o‘tmishda diniy qadriyatlarni bilish va o‘rganishga bo‘lgan qiziqish, intilish salbiy baholanar edi. Bundan farqli o‘laroq, hozirda diniy urf-odatlar, an’analar, qadriyatlarni saqlab qolish va rivojlantirish uchun etarli shart-sharoitlar yaratib berildi.

Adabiyotlar sharhi

Yurtimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan konfessiyalar o'rtasidagi munosabatlar yanada mustahkamlandi. 1995 yil 16 noyabrda YUNESKO Bosh konferensiyasining rezolyusiyasi bilan tasdiqlangan tolerantlik tamoyillari deklaratsiyasiga asosan diyorimizda har yili "Xalqaro bag'rikenglik" kuni nishonlanib kelinadi. 2014 yil 12 noyabr kuni Toshkent islom universiteti, YUNESKO va Din ishlari bo'yicha qo'mita bilan hamkorlikda o'tkazilgan "Konfessiyalararo muloqat va diniy bag'rikenglik – jamiyat barqarorligi garovi" nomli xalqaro konferensiya bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Dunyodagi dinlarning barchasi ezgulik g'oyalari asoslanadi va yaxshilik, tinchlik va do'stlik kabi xususiyatlarga tayanadi. Darhaqiqat, har bir inson, jamoa va millatlar bashariyatning turli-tuman madaniyatlardan iborat ekanini anglashi va hurmat qilishi juda muhim. Zero, bag'rikengliksiz tinchlik, tinchliksiz taraqqiyot bo'lmaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, islom dinida bag'rikenglik masalasiga nihoyat keng e'tibor qaratilgan deya xulosa qilish mumkin. Islom dini ilk davridayoq boshqa din vakillariga, qo'ni-qo'shnilariga qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi munosabatda bo'lishga chaqirgan va bu go'zal odat hozirgi kunda ham o'z qadriyatini yo'qotmagan. Farzand tarbiyasida ham qadimgi rivoyat va hadislarining o'rnini beqiyos bo'lib, bu borada chop etilgan bir qator adabiyotlardan samarali foydalanish lozim. Qadim zamonlardan bizning o'lkamizda zardushtiylilik, buddaviylik, yahudiylilik, nasroniylilik kabi murakkab mafkuraviy tizimga ega bo'lgan dinlar mavjud bo'lgan.

Sotsial tolerantlik boshqa shaxs yoki guruhni, ularning xatti-harakati, e'tiqodlari va qarashlarini, o'zinikidan farq qiluvchi qarashlarini ijobiy tan olish va qabul qilish qobiliyati bilan bo'liqlir. Mutaxassislar tomonidan tolerantlikning eng yuqori darajasini baqolashga tegishli psixologik portretlar ishlab chiqilgan bo'lib, bir qator mezonlarga asoslanadi. Olimlar tolerantlik shakllanishining turli mezonlarini ajratib ko'rsatganlar, ulardan birinchisi, shaxsning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xatti-harakatlar normalari va qoidalarini o'zlashtirishidir.

Tolerant shaxsni shakllantirishning ikkinchi mezoni - shaxsning o'zini o'zi anglash, dunyoqarashini kengaytirish, dunyo va mafkuraviy pozitsiyasi haqidagi qoyalarini shakllantirishga intilishidir. Bu sifatlar turkumi shaxsga o'zi haqida yanada ijobiy va adekvat g'oyalarni shakllantirish va mustaqamlash imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

Hozirgi kunda ham tolerantlikni saqlab qolish va mustahkamlash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishiga aylanib, barcha millat va elatlarning tili, madaniyati, urf-odat va an'alarini saqlash hamda rivojlantirish uchun qonuniy sharoitlar yaratilgan. Bugun mamlakatimizda turli millatlar o'rtasida o'zaro mehr-oqibatni yanada mustahkamlash diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

Shaxs ongiga sotsial tolerantlik g'oyalari singdirishda oila va ta'lim muassasasidagi ijtimoiy muhit alohida ahamiyatga ega bo'lib, uning ta'sirida egallangan ijtimoiy tajribalar mustahkamlanadi. Shuningdek, ta'lim tizimi bosqichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tufayli tarbiya jarayonida tadrijiylilik ta'minlanadi. Ta'lim tizimi yoshlarda milliy g'urur, vatanga muhabbat, millatparvarlik tuyg'ularini qaror toptirish barobarida ulardagi har qanday millatchilik tuyg'ularini, o'z millati, dinining boshqalarnikidan ustunligi kabilar yuzaga kelishining oldini olishga xizmat qiladi. Bu kabi tuyg'ularning yoshlarda yuzaga kelishi, millatlar o'rtasida nizolarga, diniy to'qnashuvlarga olib kelishi mumkin. Demak, ta'lim muassasalarining muhim vazifalaridan biri – yoshlarda sotsial tolerantlik tuyg'usini qaror toptirishdan iborat bo'lishi lozim. Zero, kelajakda insoniyatni birlashtiradigan axloqiy an'analarni saqlash, tinchlik, o'zaro hurmat tamoyillarini targ'ib qilish kabi sohalar mavjudligi shubhasizdir.

Tolerant shaxsni shakllantirishning ikkinchi mezoni - shaxsning o'zini o'zi anglash, dunyoqarashini kengaytirish, dunyo va mafkuraviy pozitsiyasi haqidagi qoyalarini shakllantirishga intilishidir. Bu sifatlar turkumi shaxsga o'zi haqida yanada ijobiy va adekvat g'oyalarni shakllantirish va mustaqamlash imkonini beradi.

Xulosa

Mutaxassislarning e'tirof etishlariga ko'ra asosan o'smirlik davrida ro'y beradigan tolerant g'oyalarni shakllantirish jarayoni dolzarbdir. Bu yosh madaniy o'ziga xoslik tuyg'usining shakllanishi, o'sishi bilan bog'liq madaniy mansublik masalalariga qiziqish orqali kuzatiladi. Tolerantlikni o'zida ham, boshqa odamda ham tarbiyalash mumkin. O'zaro munosabatlarda ta'lim-tarbiya jarayonida o'z-o'zini tarbiyalashning asosiy usullari ishontirish va o'z-o'zini ishontirish, rag'batlantirish va motivatsiya, o'z-o'zini gipnoz, mashqlar, tuzatish va o'z-o'zini tuzatish, dilemmalar va mulohaza yuritish usuli, ta'lim vaziyatlari va ijtimoiy testlardan iboratdir.

Foydalangan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi (2022 yil 20 dekabr)
2. Mirziyoyev Sh.M O'zbekiston Respublikasi Prezidenti BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida so'zlagan nutqi. 2017 Ma'rifat gazetasi 2017 yil 20 sentabr №75 (9036)-1-2b. Yili
3. Sattorova, M. (2023). PSYCHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF ETHNIC AND SOCIAL TOLERANCE. *Modern Science and Research*, 2(6), 280-282.
4. Sattorova, M. (2023). TOLERANTLIKNING PSIXOLOGIK KO'RINISHLARI. *Академические исследования в современной науке* 2(27), 143-145
5. Расулов.А.Турсунов.Л. Диний бағрикенглик ижтимоий-психологик феномин сифатида.2015.7